

MILLIY IDENTIFIKATSIYASI: UNING SHAKLLANISHI, ZAMONAVIY TAHDIDLAR VA YOSH AVLOD TARBIYASIDAGI AHAMIYATI

Bahronov Doniyor Davronovich

USAT Fan va Texnologiyalar universiteti dotsenti, falsafa fanlari nomzodi

Annotatsiya: Ushbu maqolada milliy identifikatsiyasining shakllanishi, uning zamonaviy ijtimoiy-huquqiy va madaniy omillar bilan o'zaro ta'siri hamda yosh avlodning milliy qadriyatlarga uyg'un tarbiyalanishidagi rolining ahamiyati keng qamrovda tahlil qilingan. Maqolada O'zbekiston Respublikasi yanada jismonan sog'lom, ruhan va aqlan rivojlangan, vatanparvar yosh avlodni tarbiyalash bo'yicha davlat strategiyasining vazifalari ko'rib chiqilgan. Milliy an'analarni hurmat qilish, ma'naviy tarbiya va yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish kabi amaliy choralar masalaning markaziy hususiyati sifatida ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: identifikatsiya, milliy identichlik, millatchilik, yoshlar tarbiyasi, milliy an'analar, milliy integratsiya, ijtimoiy siyosat, iqtisodiy siyosat, ta'lim siyosati.

Yosh avlodni xalqimizning ko'p asrlik an'analarini hurmat qilish ruhida tarbiyalash ishidagi rolini oshirish kabi islohotlar natijasida qoraqalpoq identikligi vatanparvarlik, milliy an'ana va qadriyatlarga hurmat, ma'naviy etuk va jismonan sog'lom barkamol avlodni voyaga etkazish, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish tizimi yuzaga keldi. O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida «jismonan sog'lom, ruhan va aqlan rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, Vatanga sodiq, qat'iy hayotiy nuqtai nazarga ega yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligini oshirish»[1] kabi muhim vazifalar belgilangan. Bu borada milliy identiklik tizimining o'zgarishiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar va qoraqalpoq identikligidagi o'zaro munosabatlarning ijtimoiy tuzilmasini tadqiq etish, milliy identiklik va uning ijtimoiy xususiyatlari dinamikasi jarayonlarining prognozini amalga oshirish dolzarb hisoblanadi.

XXI asr bizning hayotimizga fan va texnologiya rivojlangan insoniyat erishgan yutuqlar bilan bir qatorda, o'ziga xos bo'lgan murakkab jarayonlar bilan ham kirib keldi. Bunga bugun bunga dunyo bo'ylab kuzatilayotgan bir qancha ijtimoiy muammolarni misol sifatida keltirish mumkin. Xususan hozirda dunyoda avj olgan milliy integratsiyalashuv, va millatchilik nafaqat bir davlat va millat uchun balki, butun insoniyat uchun murakkab vaziyatlarni yuzaga keltirmoqda. Shuningdek bugungi kunda dunyodagi ko'plab davlatlarda o'z-o'zini milliy va etnik identifikatsiyalash alohida bir jarayon sifatida nomoyon bo'lib, bu nafaqat millatlararo munosabatlarda balki, bir millat

vakillari ichida o'z-o'zini anglash va farqlashga bo'lgan ichki kurash sifatida ham namoyon bo'lmoqda.

XX asrning so'nggi choragi XXI asr boshidan boshlab, fanning tadqiqot ob'ekti va metodlarida ayrim o'zgarishlar sodir bo'la boshladi. Endilikda etnologik yo'nalishda ilmiy izlanishlarni amalga oshirayotgan tadqiqotchilar nafaqat arxaik turmush tarzida bo'lgan xalqlar balki, zamonaviy industrilashgan xalqlar va madaniyatlarni ham tadqiqot ob'ekti sifatida o'rganishga jiddiy e'tibor qaratmoqda. SHundan kelib chiqqan holda bugungi kunda millatlar o'rtasida tobora kuchayib borayotgan milliy integratsiyalashuv, ijtimoiy jarayon sifatida ijtimoiy-gumanitar fan oldiga echimi dolzarb bo'lgan bir qator masalalarni ko'ndalang qo'ymoqda. Bular qatoriga davlat va millat rivojlanishida ham salbiy, ham ijobiy ahamiyatga ega bo'lgan milliy identifikatsiya va uning betartib ko'rinishi bo'lgan millatchilikni ham kiritish mumkin.

Uzoq vaqt davomida faqat marksistik metodologiyaning dogmatik interpretatsiyasiga asoslangan mamlakatda olib borilgan tadqiqotlar hozircha konseptual jihatdan millat, millatchilik, millatlararo munosabatlar va xokozolarga g'arbiy yondoshuvlar bilan raqobatlasha olmaydi. Bu masalada Rossiyalik va Ukrainalik mualliflarning zamonaviy nashrlari masalani yoki rivojlantiradi yoki, anglab turib YU.Bromleyning primordialistik va etnomarkazlashgan yondoshuvini hamda, milliylikni etnik tomonga pasaytirgan holda, horijiy tadqiqotchilarning ishlab chiqishlari muammo o'rganilayotgan davlatlarning ijtimoiy vaziyati va tarixi bilan moslashtiradi. Ammo bunday moslashtiruv gohida o'ta qiziq va qimmatlidir lekin, baribir E.Gellner, B.Anderson, M.Xrox, E.D.Smit, E.Xobsbaum, K.Verderi, K.Xyunber kabi tadqiqotchilarning ishlariga nisbatan ikkinchi darajalidir. Aynan shu ishlab chiqishlar etnik milliy muammolarning nazariy echimining zamonaviy darajasini belgilaydi. Bu bilan shuni ta'kidlash joizki, bunday masalalarda optimizm uchun asos bor bo'lib, misol tariqasida oxirgi yillarda aynan milliy va ijtimoiy masalalarga bag'ishlab Rossiyada, xorijda, xususan O'zbekistonda ham bir qator ilmiy konferensiyalar bo'lib o'tdi. Ularning natijalariga faqat vatan etnologiyasining haqiqiy ilgari surilishi sifatida emas, balki millat, millatchilik, milliy o'xshashlikning umumiy nazariy muammolarini falsafiy idrok etishning darajasiga xissasi sifatida ham qarash mumkin. Hozircha bunday oldinga qaratilgan tadqiqotlar o'z ifodasini topayotgani yo'q ammo, yaqin kelajakda buni kutish mumkin.

Shuningdek Vatan haqidagi adabiyotlarda millatchilikka ustuvor nazariya bo'lgan “veberian” (“nazariy”, “sxemetik”) yondoshuv deb belgilash mumkin, bunday yondoshuv vakillari millatchilikni “ideal toifa”dagi rivojlanish jarayoni deb qaraydi. Mana shu paradigma doirasida millatchilik, u qaerda bo'lmasin Hindistonda, Rossiyada, Yaponiyada, AQSHda yoki boshqa davlatlarda uning shakllanishining umumiy bo'lgan bosqichlari ro'y beradi[2].

Yuqorida aytib o‘tilgan millatchilik tushunchasiga sxematik yondoshuv doirasida nafaqat marksistik fikrlar bilan taklif qilingan, balki E.Gellner, E.Xobsbaum, va boshqa taniqli g‘arb nazariyachilari tomonidan taklif qilingan millatchilikning modellari yotadi. SHu bilan birga millatchilikning boshqa yo‘nalishdagi tushunchalari ham berilgan uni shartli ravishda “aniq tarixiy” deb ham atash mumkin. Buni g‘arb tadqiqotchilari M.Xrox, K.Verdilarning ishlarida ham ko‘rish mumkin. Xususan M.Xroxning bu boradagi quyidagi fikrlari masalani ancha oydinlashtiradi. Uning fikricha, millatchilik tushunchasiga bunday yondoshuv ham umumlashtirishga loyiqdir, va shuning uchun ham u sxematikdir[3]. Bugungi kunda tadqiqotchilar ilmiy adabiyotlarda millatchilikning ikki turini ko‘rsatmoqda: u fuqarolik (davlat) va etnik (etnik-millatchilik). Fuqarolikka mansub millatchilik, bugungi kunda eng ommaviylashgan desak to‘g‘ri bo‘ladi. Bunga misol tariqasida hozirda rivojlangan davlatlarda kuzatilayotgan ijtimoiy jarayonlarni keltirish mumkin. Bunday davlatlarga hozirda Rossiya, Yaponiya, Germaniya, AQSH, Fransiya va boshqa davlatlarni keltirish mumkin. Bu davlatlarda fuqarolik millatchiligini kelib chiqishiga asosiy sabablardan biri bu - iqtisodiy jihatdan rivojlanishdir. Bunday jarayonni biz egoizmning ommaviylashuvi ya’ni, butun ommaga xosligi deb baholasak to‘g‘riroq bo‘ladi. Xo‘sh buni nimalarda ko‘rish mumkin? Oxirgi paytlarda millatchilikning yaqqol kuzatilayotgan bu turini quyidagilar bilan ifodalash mumkin: o‘z davlati fuqaroligini boshqa millat vakillariga ta’qiqlash, rivojlanmagan davlat fuqarolaridan arzon ishchi kuchi sifatida foydalanish,(ko‘proq AQSH, Germaniya, Yaponiya, Rossiyada) imtiyozlarni cheklash va hokozolardir. YUqorida keltirilgan holatlar fuqarolik millatchilikni to‘la ifodalaydi. CHunki bunda bugungi kunda ayrim rivojlangan davlatlardagi demografik muammolar masalan, oilalarning qisqarishi bilan bog‘liq bo‘lgan ajralishlar, (Rossiya, AQSH) tug‘ilishning keskin kamayishi, (Germaniya, Fransiya, Rossiya, YAponiya) hamda millat doirasidagi ijtimoiy muammolar bo‘lgan alkogolizm, (Rossiya, AQSH), giyoxvandlik, (AQSH, Rossiya, Fransiya), OITSning keng tarqalishi (Rossiya, AQSH, Germaniya) natijasida ushbu davlatlarda hozirda yuqorida keltirib o‘tilgan ijtimoiy muammolarni echish uchun kurash boshlagan. Shunday bir vaziyatda biz millatchilikni biroz yumshaganligini ham kuzatishimiz mumkin. Masalan, boshqa millatga mansub fuqaro migrant sifatida yashab, farzand dunyoga keltirsa, unga davlat tomonidan bir qancha imtiyozlarning berilishi jumladan, kompensatsiya to‘lash, mukofot puli yoki avtomobil sovg‘a qilish, uy-joy bilan ta’minlash va boshqa rag‘batlantirishlar keltirish mumkin. Bu bir tomondan, boshqa bir davlat fuqarosi uchun ijobiy bo‘lsa, ikkinchi tomondan, shu davlatni kelajagi uchun muhim hamdir. Bunga misol sifatida bugungi kunda tug‘ilish darajasining keskin pasayishi kuzatilayotgan davlatlarni keltirish mumkin. Bugun bunday davlatlar o‘z mamlakatining keyingi taqdiri haqida chuqur o‘ylab, har qanday holatda ham uni saqlab

qolish uchun kurashmoqda. Chunki millat qanchalik sog'lom bo'lsa, uning barqarorligi shuncha uzoq davom etadi.

Agar biz millatchilik tushunchasiga ob'ektivroq yondoshadigan bo'lsak, bu tushunchaning mavjudligi oraliq jamoada muhim rol o'ynashligini kuzatishimiz mumkin. Masalan buni biz turli xil qimmatliklar, me'yorlar, o'zini tutish qoidalarining hosil bo'lgan tizimi buzilayotganida, shuningdek ko'p sonli insonlar milliy o'xshashlikni, ularning mavjudligiga mustahkamlik bag'ishlaydigan an'analarga bog'liq bo'lgan aloqa, barqarorlik orolchasi sifatida qabul qilinishini tarixiy tadqiqotlar ham tasdiqlaydi. Aynan shuning uchun ham xolistik millatchilik, liberalizmdan farqli o'laroq, oraliq jamiyatdagi insonlar orasida ommaviylashishi imkoniyati yuqori hisoblanadi. Bunday holatda u betartiblikka qarshi tartibni ifodalaydi. Bu tartib esa insonlarning o'z shaxslaridan yuqori bo'lgan maqsad bilan birlashgan insonlar (masalan o'z millatini tiklash Qozog'iston) tomonidan bugungi kunda hayotga tatbiq etilmoqda. Bunday maqsadlar nafaqat insonning boshqa insonlar bilan birlashishini ta'minlaydi, balki uning individual mavjudligiga mazmun ham bag'ishlaydi. Demak milliy-etnik hissiyotda “aralashgan” ideologiyaning ya'ni, millatning manfaatlarini to'la ifodalaydigan maqsadlar yo'lida birlashishining ta'siri kuchlidir. Shuning uchun biz millatchilikdan ayrim hollarda yoki ko'pincha kommunizm, fashizm, monarxizm, klerikalizm, va hatto demokratiya bilan aralashtirib foydalanishni kuzatamiz.

Xulosa o'rinda shuni aytish mumkinki, bugungi kunda rivojlanib borayotgan globallashuv va ijtimoiy jarayonlar, har bir millat va u yashaydigan davlat oldiga ulkan ma'suliyatni yuklaydi. Bu ham bo'lsa, ijtimoiy muammolarni keltirib chiqarayotgan omillarga qarshi kurashish, ularni engish va milliy integratsiyalashuv jarayonlarida o'z millati va davlatini saqlab qolishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi Farmoni
2. Xantington S. “Kto мы”. Oksford, “New Time, 2005. - S. 181
3. Xrox M. Rasprostranenie natsiya. Angliya, Oksford, - C. 167. 1999.